

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ENERGIA FOTOVOLTAICA E ENERGIA CONVENCIONAL: ESTUDO DE CASO EM TRÊS USINAS, NA CIDADE DE BELÉM, PA

[Engenharia Ambiental, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12660413

André Maciel da Silva¹

RESUMO

O presente artigo visa ao longo de seus conteúdos, ressaltar os aspectos mais relevantes sobre a energia fotovoltaica e o processo convencional de obtenção ou transmissão da energia elétrica. O trabalho tem por objetivo geral analisar a eficiência financeira da energia solar em comparação com a energia convencional, por meio da avaliação da economia gerada pela instalação de sistemas solares em residência. Quanto aos objetivos específicos, esses são: evidenciar os principais aspectos da energia solar convencional; abordar sobre a energia fotovoltaica; analisar a viabilidade econômica da energia solar como alternativa à energia convencional, levando em conta aspectos como custos iniciais, economia a longo prazo e políticas de incentivo governamental. Para uma melhor fundamentação dos conteúdos apresentados realizou-se uma pesquisa qualitativa, compreendendo e ressaltando a visão teórica de autores renomados sobre o processo de obtenção e transmissão de energia elétrica, tendo

por base principalmente livros, artigos e dissertações publicados ao longo dos últimos 12 anos. Sendo realizada uma avaliação quanto ao processo de comparação entre as rotinas de energia envolvendo o campo fotovoltaica e convencional, ressaltando aos leitores como esses aspectos quanto a transmissão e obtenção da energia se torna fundamental na consolidação das tomadas de decisões por parte das empresas ou organizações responsáveis pela questão energética.

Palavras Chave: Energia; Convencional; Fotovoltaica.

ABSTRACT

This article aims, throughout its contents, to highlight the most relevant aspects about photovoltaic energy and the conventional process of obtaining or transmitting electrical energy. The general objective of the work is to analyze the financial efficiency of solar energy in comparison with conventional energy, by evaluating the savings generated by installing solar systems in homes. As for the specific objectives, these are: highlight the main aspects of conventional solar energy; discuss photovoltaic energy; analyze the economic viability of solar energy as an alternative to conventional energy, taking into account aspects such as initial costs, long-term savings and government incentive policies. To better substantiate the content presented, qualitative research was carried out, understanding and highlighting the theoretical vision of renowned authors on the process of obtaining and transmitting electrical energy, based mainly on books, articles and dissertations published over the last 12 years. . An evaluation was carried out regarding the comparison process between energy routines involving the photovoltaic and conventional fields, highlighting to readers how these aspects regarding the transmission and obtaining of energy become fundamental in consolidating decisionmaking by the companies or organizations responsible due to the energy issue.

Keywords: Energy; Conventional; Photovoltaics.

1 INTRODUÇÃO

A participação da energia solar na matriz energética brasileira, no ano de 2016 era menos que 0,2%, tende a aumentar para 4% até 2024 e 8% até 2030. Há expectativas que a energia solar ter crescimento e desenvolvimento, tanto em grandes empreendimentos como no desenvolvimento das minis e microgerações, pelos sistemas fotovoltaicos. Ainda, há expectativa de que a cada megawatt solar instalado, sejam criados 20 a 30 empregos diretos e indiretos (KLEIN, 2016).

O uso da energia solar foi empregado como alternativa de produção de energia a partir de uma fonte renovável e vem sendo cada vez mais discutido seu uso em diversos setores (SILVA, 2015). O uso residencial vem se popularizando cada vez mais pois, além de seu menor impacto ambiental, a partir do uso deste sistema de geração de energia é possível quase zerar o valor da conta de energia, se utilizado o método em conjunto com a concessionária de energia, ou se tornar totalmente independente dela, utilizando o sistema com uso de bateria, mas não sendo mais uma energia renovável, pelos impactos da produção e o descarte das baterias, este sistema dispensam qualquer uso de energia da rede elétrica.

O trabalho tem por objetivo analisar a eficiência financeira da energia solar em comparação com a energia convencional, por meio da avaliação da economia gerada pela instalação de sistemas solares em residência. Quanto aos objetivos específicos, esses são: evidenciar os principais aspectos da energia solar convencional; abordar sobre a energia fotovoltaica; analisar a viabilidade econômica da energia solar como alternativa à energia convencional, levando em conta aspectos como custos iniciais, economia a longo prazo e políticas de incentivo governamental.

A crescente demanda por energia, aliada à preocupação com os impactos ambientais das fontes de energia convencionais, tem impulsionado a busca por alternativas sustentáveis e econômicas, como a energia solar.

Este estudo se justifica pela importância de avaliar a eficiência financeira da energia solar em comparação com a energia convencional, fornecendo dados relevantes para embasar decisões individuais e políticas públicas relacionadas ao uso de fontes de energia renováveis.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ENERGIA ELETRICA

A fonte de geração de energia elétrica mais utilizada no Brasil é a hidrelétrica. Em períodos de escassez da mesma, tendem a ocorrer avisos do governo, racionamentos de energia e bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica, causando grande impacto na vida dos consumidores. Em meio a estes problemas a energia solar surge como alternativa por ser uma grande fonte de energia renovável, com a utilização de painéis solares (FREITAS; MILKIEWICZ, 2017).

O papel da energia é vital para o bem-estar humano e também é crucial para o desenvolvimento econômico e a energia promove o crescimento econômico. O acesso a recursos energéticos suficientes é uma preocupação global séria, particularmente nos países em desenvolvimento que não têm acesso a um fornecimento seguro de energia.

A desvantagem de seu uso vinha sendo seus custos, que eram considerados altos, porém o aumento da produção e utilização destes equipamentos, vem ajudando na popularização, registrando uma queda de até 80% em seu valor, tornando-o cada vez mais acessível à população. Com a utilização da geração de energia é possível economizar entre de 50% e 95% na fatura de energia. O valor investido na instalação dos painéis solares acaba por ser pago pelo dinheiro economizado com a redução de gastos com energia (CEMIG; 2012).

Este método de geração de energia pode ser muito bem aproveitado em um país como o Brasil, que possui clima tropical, além de todas as

vantagens, este método tem impacto positivo no meio ambiente, pois, reduz a utilização de outras fontes de energia, como a hidrelétrica, o gás e carvão.

De acordo com Barros (2015) para que seja concretizada a eficiência energética junto ao empreendimento devem ser observados os seguintes pontos: realizar a conscientização do consumo eficiente, adotar medidas relativas a forma de geração de energia, apresentar os possíveis impactos ambientais que podem ser gerados pelo uso indevido da energia, aplicar fontes renováveis de energia em suas atividades, utilizar equipamentos com menos consumo de energia, promover inovações nas rotinas produtivas, avaliar as possíveis tecnologias que podem conceder uma diminuição no consumo ou utilização da energia elétrica.

2.2 ENERGIA FOTOVOLTACIA

Na visão de Lopes (2013) essas medidas de utilização de recursos para obter ou promover a utilização da energia solar concede a toda sociedade uma visualização diferenciada ou mais ampla dos benefícios que podem ser gerados tanto ao meio ambiente como a qualidade de vida dos indivíduos de uma determinada região.

Matrizes fotovoltaicas convertem a luz solar em eletricidade sem peças móveis e sem produzir resíduos de combustível, poluição do ar ou GEEs. Eles exigem pouca manutenção e não fazem barulho. Os arranjos podem ser montados em todos os tipos de edifícios e estruturas, bem como em estacionamentos ou outros espaços abertos (FORMIGONI, 2016).

A saída de corrente contínua (DC) de um sistema fotovoltaico pode ser condicionada em eletricidade de corrente alternada (AC) com qualidade de rede ou DC pode ser usada para carregar baterias de armazenamento. A maioria dos sistemas instalados nas escolas geralmente não tem baterias porque têm um custo proibitivo.

O principal desafio da localização de tecnologias fotovoltaicas solares é determinar a localização apropriada para a produção máxima de eletricidade. Uma instalação solar ideal está situada em um local sem sombra voltado para o sul com um ângulo de inclinação ideal e fornece eletricidade para um local onde há demanda adequada para a eletricidade produzida.

Outro ponto muito relevante quanto a utilização de energia solar ou sustentável consiste na avaliação financeira. Segundo Brito et. al. (2016) é necessária uma avaliação do impacto financeiro devido ao crescimento da demanda por energia elétrica. Ao analisar as alternativas, se destaca a energia fotovoltaica como uma das mais viáveis, levando em conta que os impactos ambientais causados por essa matriz energética são quase nulos comparado com a construção de hidrelétricas e requerem modificações de grandes magnitudes.

Os solares fotovoltaicos (PVs) produzem energia elétrica diretamente da luz solar. É uma fonte de energia considerável para atender à demanda de eletricidade nos países em desenvolvimento, especialmente em locais rurais e remotos, sem emitir poluentes na atmosfera. O aumento da eficiência e a redução contínua de custos dos sistemas fotovoltaicos implicam um papel significativo para os sistemas de geração fotovoltaica nos próximos anos (LOPES, 2013).

Utilizar o princípio do elemento fotovoltaico para transformar a energia solar em elétrica é uma das maneiras promissora para se obter energia alternativa. Há vantagens no uso da energia, pois os altos níveis de radiação solar proporcionam grande capacidade de produção e também por se tratar de uma tecnologia que não causa impacto ambiental, por ser limpa e não contaminante e ainda por não causar danos aos habitats onde é instalada.

Por outro lado, encontra-se como uma das maiores dificuldades o alto preço de instalação de um sistema de energia solar. É desvantajoso o fato

de não ser possível gerar energia durante noite e mesmo que em um dia chuvoso ou nublado seja capaz de gerar energia, o sistema demanda a utilização de baterias para armazenar essa energia gerada, e este fato eleva significativamente o custo operacional do processo energético, pois se trata de uma tecnologia de alto custo e que proporciona um impacto ambiental importante (REIS; SILVEIRA, 2020).

Solar tornou-se uma das fontes de energia renovável de crescimento mais rápido. Ele fornece uma excelente solução para o problema de nossos recursos finitos cada vez menores. Solar também fornece “segurança” energética porque é colhido de nossos recursos mais abundantes, o sol. Por este motivo, a energia solar será uma opção viável de energia enquanto o sol existe.

O painel fotovoltaico é ajustado tanto em termos de orientação azimutal quanto horizontal. Essas opções possibilitam que o painel seja constantemente alinhado perpendicularmente à incidência de luz, assegurando uma utilização uniforme da luz solar em toda a superfície da placa durante todas as horas de exposição solar (LOPES, 2013). O painel pode ser direcionado por meio de atuadores lineares ou rotativos. No primeiro caso, há liberdade de movimento nos eixos, com suporte fornecido pelos atuadores, enquanto no segundo caso, o suporte é nos próprios eixos, que normalmente são acionados por motores de passo. A Figura 1 ilustra o funcionamento do atuador rotativo.

Figura 1 – Seguidor solar, eixo vertical e horizontal móvel

Fonte: Reis; Silveira (2020).

3 METODOLOGIA

A pesquisa qualitativa fundamenta-se no princípio de que as sociedades humanas existem num determinado espaço, cuja formação social é específica. Assim, os indivíduos, os grupos e as classes atribuem significados e intencionalidades a suas ações, concepções e construções históricas. Esta concepção de realidade coloca para o pesquisador a condição de uma identidade entre sujeito e objeto, distingue-se, portanto, do método positivista. A pesquisa qualitativa parte do pressuposto que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O objeto é sob essa perspectiva, essencialmente, qualitativo (HAGUETTE, 2020).

No caso do estudo apresentado, o mesmo tem cunho qualitativo, promovendo um destaque de dados específicos quanto a utilização das placas de energia solar em uma organização empresarial.

Tomando por base também conteúdos literários que concedem ao estudo uma consolidação de relevância na parte acadêmica, sendo utilizado principalmente livros, artigos e dissertações publicados ao longo dos últimos 12 anos. Para viabilizar a realização das pesquisas e buscas de fontes, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: automação, energia renovável, sistema fotovoltaico. A pesquisa foi realizada no Google Scholar e CAPES.

Vale destacar que o objetivo da pesquisa desenvolvida consiste em descrever a importância dos sistemas automatizados ao longo da utilização das placas de energia solar. Fundamentando como esse procedimento vem sendo realizado junto aos usuários e organizações que trabalham com esse tipo de energia.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo das últimas três décadas, os desenvolvimentos em aplicações de energia solar tornaram possível usar a energia solar para a maioria de nossas necessidades de energia e até mesmo algumas necessidades ambientais. Porém, apesar da conscientização mundial sobre a degradação ambiental, a atual política pública não favorece o uso da energia solar em detrimento dos combustíveis convencionais. Muitas aplicações de energia solar não parecem ter uma boa relação custo-benefício com o uso de ferramentas financeiras convencionais.

Um dos principais instrumentos utilizados na conversão da energia solar consiste no fotovoltaico, o sistema solar fotovoltaico é uma tecnologia que converte a luz do dia (radiação solar) em energia elétrica por semicondutores. As unidades de área das células solares fotovoltaicas são normalmente encontradas conectadas para formar uma estrutura conhecida como módulo. As unidades de área de vários módulos são

normalmente conectadas para formar uma matriz associada, que pode ser ampliada ou reduzida. A fim de provar a quantidade de energia necessária, as unidades de área de células FV são geralmente fabricadas com materiais semicondutores variados (SILVA, 2015).

Ao longo desse tópico são apresentados os principais dados, informações e cálculos relacionados ao consumo de energia, assim como a introdução de uma usina fotovoltaica junto a região analisada, dando aos leitores uma visualização de como ao longo dos anos de 2022 e 2023 o consumo de energia vem ocorrendo, como também avaliando quais instrumentos ou equipamentos são necessários no processo de inserção da energia solar junto aos processos de transmissão de energia. Observando os dados obtidos quanto ao consumo de energia na região, pode-se destacar que no ano de 2022 ocorreram os seguintes consumos de energia ao longo do ano, sendo possível verificar dessa forma, que ocorreu uma variação principalmente nos meses de abril a dezembro, variando entre 1.600.000 e 1.400.000 por parte dos consumidores, algo que pode estar relacionado ao procedimento de volta ao trabalho ou mesmo variação das rotinas das pessoas ao longo desse período.

Tabela 1 – Consumo de energia em 2022. 2022

Jan	1.711.875
Fev	1.728.945
Mar	1.640.289
Abr	1.653.584
Mai	1.436.762
Jun	1.459.657
Jul	1.409.934
Ago	1.430.526
Set	1.480.258
Out	1.469.306
Nov	1.603.426
Dez	1.616.334

Fonte: Próprio autor, 2023.

Diante do consumo apresentado em 2022, pode-se verificar que no ano ocorreu uma média de 1.553.408 do consumo de quilowatts, sendo

descrito ao longo do ano um consumo total de 18.640.896. Tomando por base essa informação pode-se compreender o perfil dos consumidores e conseqüentemente a quantidade de energia que deve estar à disposição dos indivíduos para consumo.

Tabela 2 – Consumo de energia em 2023.

	<u>2023</u>
Jan	1.725.535
Fev	1.822.353
Mar	1.659.223
Abr	1.784.258

Fonte: Próprio autor, 2023.

Observando a tabela 2 pode-se compreender que no ano de 2023 se teve um aumento quanto ao consumo de energia na região, variando para maior entre os meses de janeiro e fevereiro, onde ocorreu um crescimento de quase 100.000. Vale destacar que esse período do ano coincide com as férias escolares, algo que impacta consideravelmente no consumo de energia nas residências.

Quanto ao consumo médio do ano de 2023, pode-se ressaltar que ao longo dos 4 meses se tem uma média de 1.747.842, uma quantidade alta de quilowatts observando a quantidade de pessoas inseridas na região, assim como o tempo que se tomou como base para realização do cálculo de consumo de energia.

Dessa forma, pode-se verificar que ao longo dos anos de 2022 e 2023 vem ocorrendo um crescimento quanto ao consumo de energia elétrica junto a região analisada, algo que pode expressar aos empreendedores e usinas da região a necessidade de avaliar novos procedimentos ou métodos de conceder energia aos cidadãos da área. Sendo essas informações fundamentais para que ocorram a introdução eficiente de novos procedimentos quanto a nova forma de obter ou transmitir energia as pessoas inseridas em um determinado espaço geográfico.

Um dos problemas atuais com a implementação da energia solar em larga escala é o custo de instalação e manutenção. Por causa desses altos custos, o preço atual da energia solar está ditando o mercado, o que significa que ainda não é rentável para a família média; no entanto, conforme a tecnologia avança, ela está se tornando rapidamente mais barata e mais disponível.

De acordo com Lopes (2013), para concretizar a implantação de uma usina de energia solar os administradores devem promover uma compreensão quanto ao consumo, avaliar os custos e principalmente a quantidade de placas que são necessárias para obter uma estabilidade quanto a transmissão de energia. Dessa forma, os valores apresentados abaixo ressaltam quantas placas se tornam necessárias para a instalação de uma usina diante dos dados obtidos quanto ao consumo de energia na região avaliada, descreve-se a placa de 3.000kWp, 1.250kWp e 1.650kWp.

Tabela 3 – Média de placa 3.000kWp.

<u>Média de placas 3.000kWp</u>		
Jan	1.711.875	4,64
Fev	1.728.945	4,68
Mar	1.640.289	4,44
Abr	1.653.584	4,48
Mai	1.436.762	3,89
Jun	1.459.657	3,95
Jul	1.409.934	3,82
Ago	1.430.526	3,88
Set	1.480.258	4,01
Out	1.469.306	3,98
Nov	1.603.426	4,34
Dez	1.616.334	4,38

Fonte: Próprio autor, 2023.

Tomando por base os dados de consumo de 2022, pode-se considerar que para utilização das placas de 3.000kWp se torna necessário o investimento em 55 placas, avaliando que ao longo do ano ocorreu uma variação considerável quanto ao consumo de energia por parte dos

indivíduos. Sendo considerado um custo de R\$ 3.590 por placa, algo que geraria um valor de R\$ 197.450 no processo de compra das placas necessárias para estabilizar a energia fornecida se utilizasse uma de 3.000kWp.

Vale destacar que as placas de 3.000kWp promovem uma média de geração de energia ao mês de 369.088kWh. Algo que em análise ao consumo da região ao longo de 2022 e 2023 se torna uma base importante para implantação da mesma no desenvolvimento de uma usina voltada para o sistema fotovoltaica.

Tabela 4 – Média de placas 1.650kWp

<u>Média de placas 1.650kWp</u>		
Jan	1.711.875	9,70
Fev	1.728.945	9,80
Mar	1.640.289	9,30
Abr	1.653.584	9,37
Mai	1.436.762	8,14
Jun	1.459.657	8,27
Jul	1.409.934	7,99
Ago	1.430.526	8,11
Set	1.480.258	8,39
Out	1.469.306	8,33
Nov	1.603.426	9,09
Dez	1.616.334	9,16

Fonte: Próprio autor, 2023.

Avaliando as informações apresentadas acima, pode-se compreender que para um consumo eficaz tomando por base as informações de 2022, a usina precisaria investir na compra de 100 placas de 1.650kWp. Algo que lhe geraria um custo de R\$ 100.000 observando que as placas com essa especificação têm valor de R\$ 1.000 em geral, algo que pode ser um ponto muito positivo para os administradores ou usinas que buscam nova metodologia de transmissão de energia.

Observa-se que as placas de 1.650kWp tem uma média mensal de geração de energia em torno de 176.434kWh. Um ponto que avaliando o consumo de energia em 2022 e 2023 se torna uma medida importante no processo de avaliação quanto a qualidade de prestação da energia, como também junto aos custos financeiros para o desenvolvimento de uma usina no sistema fotovoltaica.

Tabela 5 – Média de placas 1.250kWp.

<u>Média de placas 1.250kWp</u>		
Jan	1.711.875	11,20
Fev	1.728.945	11,31
Mar	1.640.289	10,73
Abr	1.653.584	10,82
Mai	1.436.762	9,40
Jun	1.459.657	9,55
Jul	1.409.934	9,22
Ago	1.430.526	9,36
Set	1.480.258	9,68
Out	1.469.306	9,61
Nov	1.603.426	10,49
Dez	1.616.334	10,57

Fonte: Próprio autor, 2023.

Diante da informação apresentada na tabela acima, pode-se compreender que para um consumo eficiente quanto aos dados de 2022 e 2023, se torna necessária a compra de 120 placas com 1.250kWp. Vale destacar que cada placa com essa capacidade de transmissão e captação de energia tem por custo o valor de R\$ 1.500, gerando dessa forma um valor de compra em torno de R\$ 180.000.

Pode-se destacar que cada placa de 1.250kWp promove a geração de energia em torno de 152.886kWh por mês. Em avaliação aos dados de

consumo mensal apresentado ao longo de 2022 e 2023 algo que não se torna um instrumento positivo, observando que em geral se tem uma média de consumo mensal entre 1.400.000kWh a 1.800.000kWh, algo que expressaria a compra de muitas placas com essa capacidade elétrica.

Utilizar o princípio do elemento fotovoltaico para transformar a energia solar em elétrica é uma das maneiras promissora para se obter energia alternativa. Há vantagens no uso da energia, pois os altos níveis de radiação solar proporcionam grande capacidade de produção e também por se tratar de uma tecnologia que não causa impacto ambiental, por ser limpa e não contaminante e ainda por não causar danos aos habitats onde é instalada.

Por outro lado, encontra-se como uma das maiores dificuldades o alto preço de instalação de um sistema de energia solar. É desvantajoso o fato de não ser possível gerar energia durante noite e mesmo que em um dia chuvoso ou nublado seja capaz de gerar energia, o sistema demanda a utilização de baterias para armazenar essa energia gerada, e este fato eleva significativamente o custo operacional do processo energético, pois se trata de uma tecnologia de alto custo e que proporciona um impacto ambiental importante (REIS; SILVEIRA, 2020).

Avaliando os valores relacionados ao projeto de inserção de uma usina voltada para uso de um sistema fotovoltaica, pode-se destacar que para conceder um equilíbrio junto ao consumo da região, como destacado nas tabelas 1 e 2, se torna fundamental a introdução de uma potência entre 1.250 a 3.000kWp, dessa forma, os valores estimados ficam em:

Tabela 6 – Estimativa projeto usina

<u>Potência</u>	<u>Valor Estimado da Usina</u>
1.250kWp	R\$ 6.400.000,00
1.650kWp	R\$ 8.100.000,00
3.000kWp	R\$ 14.750.000,00

Fonte: Próprio autor, 2023.

Tomando por base o consumo de 2022 e 2023, pode-se considerar que o preço de transmissão de energia por meio do sistema fotovoltaica, deve ser em média de R\$ 0,85 para 1kWh consumido. Gerando dessa forma por meio da medida de consumo uma receita de R\$ 1.400.000,00 ao longo do ano, tendo por base um consumo entre 1.400.000 e 1.800.000 kWh como descrito nos dados de 2022 e 2023.

Para uma rede confiável, é essencial que todos os componentes envolvidos trabalhem juntos desde a geração até o consumo. Existem muitos componentes complexos envolvidos na grade. Esses componentes se comunicam e trabalham juntos por meio de algum software de computador.

Assim, o planejamento e sua implementação na rede são feitos por meio da interoperabilidade. O NIST iniciou a interoperabilidade de rede inteligente (SGIP), responsável por desenvolver e manter os padrões para redes inteligentes e todos os componentes envolvidos devem se comunicar e operar de forma eficiente.

A automação no sistema de distribuição está associada ao medidor automático inteligente. A medição fornece um canal para permitir a comunicação bidirecional no conceito de Smart Grid entre consumidor e distribuidor (REIS; SILVEIRA, 2020). Eles não apenas ajudam a distribuidora a ter um sistema de faturamento mais preciso, mas também ajudam o consumidor a controlar seu uso de energia elétrica.

A gestão de projetos é a forma profissional e sistemática de atingir os objetivos de um projeto e atender às expectativas de todas as partes interessadas, em relação a “tempo, custo e qualidade”. O gerenciamento de projetos sempre inclui várias auditorias para garantir que as atividades estejam no caminho certo, terminando com

“revisões pós-projeto” que resumem quão bem a empresa obteve o retorno de seu investimento (VALERIANO, 2015).

Por meio dos projetos são destacados os principais pontos a serem observados durante a implantação de algo na empresa ou mesmo diante do pensamento de ampliação da empresa. Sendo verificado e apresentando como a empresa deverá realizar os procedimentos a fim de obter um retorno positivo e que não ocorra o comprometimento das finanças nem do desenvolvimento comercial da empresa.

Todo projeto de investimento a realizar em uma empresa, tanto para a criação de uma nova empresa como para a expansão da atividade de qualquer natureza, exige a preparação de uma análise cuidadosa para determinar a viabilidade ou não de tal projeto. Para avaliar qualquer projeto, o elemento chave é o fluxo de caixa ou fluxo de caixa que ele gera. É entendido como o valor líquido produzido pela soma das entradas e saídas de caixa geradas pelo projeto em um determinado período de tempo.

Dessa forma, para a usina obtenha um retorno positivo do investimento realizado junto as suas atividades, pode-se destacar os seguintes valores tomando por base suas receitas necessárias, o valor inicial investido, assim como um tempo médio de 5 anos para um rendimento positivo no campo financeiro.

Aplicando o desenvolvimento de uma usina de 3.000kWp:

ano	Fluxo de Caixa	saldo	Acumulado	saldo
0	-R\$ 14.750.000,00	-R\$ 14.750.000,00	R\$14.750.000,00	R\$14.750.000,00
1	R\$ 2.900.000,00	-R\$ 11.850.000,00	R\$2.900.000,00	R\$11.850.000,00
2	R\$ 2.850.000,00	-R\$ 9.000.000,00	R\$2.850.000,00	R\$9.000.000,00
3	R\$ 2.700.000,00	-R\$ 6.300.000,00	R\$2.700.000,00	R\$6.300.000,00
4	R\$ 2.950.000,00	-R\$ 3.350.000,00	R\$2.950.000,00	R\$3.350.000,00
5	R\$ 3.600.000,00	R\$ 250.000,00	R\$3.600.000,00	R\$250.000,00
Soma:			R\$15.000.000,00	

taxa de desconto	15%
VPL	-R\$ 4.821.449,27
TIR	0,54%
PB Desc.	4,93
PB	5,09
IL	1,02

Quanto a usina com investimento em placas de 1.650kWp, pode-se destacar a seguinte projeção financeira:

ano	Fluxo de Caixa	saldo	Acumulado	saldo
0	-R\$ 8.100.000,00	-R\$ 8.100.000,00	-R\$8.100.000,00	R\$8.100.000,00
1	R\$ 2.900.000,00	-R\$ 5.200.000,00	R\$2.900.000,00	R\$5.200.000,00
2	R\$ 2.850.000,00	-R\$ 2.350.000,00	R\$2.850.000,00	R\$2.350.000,00
3	R\$ 2.700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$2.700.000,00	R\$350.000,00
4	R\$ 2.950.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$2.950.000,00	R\$3.300.000,00
5	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.900.000,00	R\$3.600.000,00	R\$6.900.000,00
Soma:			R\$15.000.000,00	

taxa de desconto	15%
VPL	R\$ 1.828.550,73
TIR	23,91%
PB Desc.	3,08
PB	2,79
IL	1,85

No que se refere a usina com potência de 1.250kWp, os dados financeiros quanto ao tempo e investimento realizado, consiste em:

ano	Fluxo de Caixa	saldo	Acumulado	saldo
0	-R\$ 6.400.000,00	-R\$ 6.400.000,00	-R\$6.400.000,00	-R\$6.400.000,00
1	R\$ 2.900.000,00	-R\$ 3.500.000,00	R\$2.900.000,00	-R\$3.500.000,00
2	R\$ 2.850.000,00	-R\$ 650.000,00	R\$2.850.000,00	-R\$650.000,00
3	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.050.000,00	R\$2.700.000,00	R\$2.050.000,00
4	R\$ 2.950.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$2.950.000,00	R\$5.000.000,00
5	R\$ 3.600.000,00	R\$ 8.600.000,00	R\$3.600.000,00	R\$8.600.000,00
		Soma:	R\$15.000.000,00	0

taxa de desconto	15%
VPL	R\$ 3.528.550,73
TIR	35,85%
PB Desc.	2,61
PB	2,21
IL	2,34

O critério de VPL propõe que um projeto de investimento só seja realizado se seu VPL for maior que zero. Isso significa que o projeto gera riqueza para a empresa, acima do que ela poderia obter em usos alternativos.

Realizando todos aqueles projetos que tenham um VPL positivo a empresa aumentará seu patrimônio, pois cada investimento contribuirá para aumentar seu valor. Na verdade, se um projeto de investimento tem um VPL positivo, significa que está fornecendo um lucro líquido total atualizado, ou seja, que gera fluxos líquido de caixa mais do que suficiente para amortizar e recompensar o capital investido.

É difícil especificar um tipo de atualização na prática. Geralmente, esse tipo é o custo de oportunidade do capital, definido como a rentabilidade da melhor alternativa de investimento que poderia ser obtida investindo até o final do período (n). Para identificá-lo, geralmente são adicionados dois componentes: a taxa de juros vigente no país para a dívida livre de risco, acrescentando um prêmio de risco que será adaptado de acordo com o perfil de risco do projeto específico (LIMA, 2014).

Vale destacar que a usina diante das informações e valores apresentados terá a necessidade de altos investimentos nos primeiros anos de operação para viabilizar a compra de kits solares na modalidade de aluguel e a receita desse produto será revertida de forma paulatina ao longo dos anos. O caixa será aliviado com o parcelamento das compras em doze parcelas, sendo possível auferir receitas nesse período através das vendas dos kits fotovoltaicos e dos contratos de aluguel para pagar as parcelas dos equipamentos, além da taxa de instalação cobrada dos clientes.

Pode-se observar ao longo dos dados e informações apresentadas que para consolidar o desenvolvimento ou introdução de um negócio no campo da energia solar, os investidores e administradores precisam compreender bem os valores a serem investidos, os custos relacionados aos equipamentos necessários, assim como também uma avaliação dos preços a serem aplicados quanto a comercialização da energia obtida por meio do sistema fotovoltaico.

Vale ressaltar que os valores são altos, e o tempo de retorno do investimento é algo expressivo, sendo preciso a usina uma avaliação de quais processos financeiros se tornam relevantes para proporcionar o desenvolvimento de uma usina no campo solar, assim como o tempo de espera para que o valor investido nos equipamentos e demais procedimentos retornem a usina. Pode-se ressaltar que o preço de comercialização é um ponto de suma importância, dessa forma, a organização passa a ter uma base financeira de quanto precisa

comercializar e os prazos para um rendimento positivo do valor que foi aplicado.

5 CONCLUSÃO

Com o estudo foi possível observar que a geração de energia fotovoltaica se mostra como uma alternativa palpável e viável do ponto de vista sustentável e econômico, já que permite a implantação de sistemas que fazem uso de fonte de energia renovável, bem como, em alguns casos, admite a capacidade de instalação de sistema que permita reduzir os valores praticas na tarifa energética. Sendo assim, embora tenha um investimento relativamente alto, apresenta resultados significativos do ponto de vista econômico.

Dentre os principais benefícios sociais e econômicos trazidos pela energia solar, cita-se: a preservação ambiental, a inovação tecnológica e o desenvolvimento do setor industrial; a geração distribuída e a universalização do acesso à energia; o crescimento e desenvolvimento a nível regional e local, incluindo zonas rurais; e a criação de empregos. O Brasil possui grande potencial para gerar energia apenas por fontes renováveis. A energia solar é uma realidade para o país, já que o Brasil é um país tropical.

Concluiu-se que o controle e a automação desempenham um papel crucial no sucesso dos sistemas de energia renovável. Eles garantem a eficiência, a confiabilidade e a integração perfeita desses sistemas na rede elétrica global. À medida que a demanda por fontes de energia limpa e sustentável continua a crescer, a pesquisa e o desenvolvimento contínuos nas áreas de controle e automação são essenciais para impulsionar ainda mais a transição para uma matriz energética mais verde.

REFERÊNCIAS

BARROS, B.F. et al. Eficiência Energética – Técnicas de Aproveitamento, Gestão de Recursos e Fundamentos. São Paulo: Érica, 2015.

BRITO, M.E.; SILVA, R.O.; OLIVEIRA, A.M.; ESTENDER A.C.; FORMIGONI A. Transição do Sistema Elétrico Tradicional para a Implantação do Sistema Fotovoltaico: Percepção de Funcionários. Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia Volume 1, número 2, 2016.

CEMIG – COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. **Alternativas energéticas:** uma visão Cemig. Belo Horizonte: CEMIG, 2012.

FORMIGONI A. Transição do Sistema Elétrico Tradicional para a Implantação do Sistema Fotovoltaico: Percepção de Funcionários. Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia Volume 1, número 2, 2016.

FREITAS, V.P; MILKIEWICZ, L. **Fontes de Energia & Meio Ambiente.** Curitiba: Juruá Editora, 2017.

HAGUETTE, M. F. Metodologias Qualitativas na Sociologia. 12^a ed. Petrópolis: Vozes, 2020, p. 57-100.

LIMA, F. G. Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não lineares. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo, 2014. 228 f. Tese (Doutorado em Administração). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade: Universidade de São Paulo, 2014.

LOPES, V.C.; Geração Distribuída: Sistema de cogeração fotovoltaico conectado à rede elétrica de baixa tensão. UNIBH, 2013.

REIS, L.B. dos e SILVEIRA, S. (orgs.). Energia Elétrica para o Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Edusp, 2020.

SILVA, R.M. **Energia Solar no Brasil:** dos incentivos aos desafios. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 2015.

UEKERT, T. et al. Nanostructured organosilicon luminophores in highly efficient luminescent down-shifting layers for thin film photovoltaics.

Solar Energy Materials and Solar Cells, v.155, p. 1-8, 2016.

VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice Hall, 2015.

1 Bacharelado em Engenharia Ambiental Sanitária – Unifatecie,
produtor.compositor.maciел@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!